

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 7, No. 2, Julio - Diciembre 2017

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2017 Instituto Antioqueño de Investigación
Investigar - Aplicar - Innovar

De Antioquia para el mundo

Acerca de la revisión por pares en la divulgación científica

Aunque en muchas ocasiones no lo logran, los revisores son muy importantes en la publicación científica. Cuando realizan su trabajo de forma simple, seria y sin prevenciones, el objetivo es que ayuden a validar los resultados de la investigación que los autores desean compartir con la comunidad, además, la revista demuestra estructura y establece un método que aumenta las posibilidades de que esos resultados sean conocidos en las comunidades de investigación. Pero, debido a que esas mismas comunidades parecen olvidar cuándo y cómo iniciaron el proceso para darse a conocer, en muchas ocasiones las críticas en una revisión por pares lo que logran es desanimar a los principiantes; aun así, este método todavía es el más ampliamente aceptado para la validación de la investigación.

En la Editorial Instituto Antioqueño de investigación asumimos el método de revisión por pares con el objetivo de encontrar el mejor nivel en la calidad y validez de los trabajos que se reciben como candidatos a ser publicados en alguno de nuestros medios de divulgación científica. Aunque la revisión por pares siempre se ha considerado como una formalidad en la comunicación científica, y que hace parte de ella desde que aparecieron las primeras publicaciones científicas, para nosotros es una etapa más en el proceso de revisión, aceptación, edición y publicación. Es decir, en el IAI no se considera como la única manera de validar y verificar la validez del contenido que someten los autores a nuestra editorial, porque, cuando es necesario, entablamos un diálogo con ellos y les ayudamos, como pares amigos, a mejorar y estructurar su trabajo siempre pensando en que todos merecen la oportunidad de darse a conocer en la comunidad.

En este sentido, y aunque existen otros tipos de revisión por pares, en la Editorial IAI asumimos la Revisión doble ciego como el método de trabajo, de manera que tanto el revisor como el autor sean anónimos. Para la mayoría de revistas y editoriales esto evita: 1) cualquier sesgo del revisor, ya sea por país de origen del autor o porque hace parte de un trabajo controvertido previamente; 2) parcialidad por parte de revisor porque se dejan deslumbrar por el nombre del autor, sobre todo cuando han logrado prestigio y reconocimiento en la comunidad, porque es más importante la base del contenido de lo que están sometiendo que su reputación; y 3) que los revisores reconozcan al autor por el estilo de su escritura, el tema o la autocitación, y decidan endurecer o favorecer sus comentarios. Por eso es que para la Editorial esa revisión es un paso más y no la única base sobre la que se decide aceptar o rechazar el trabajo de los autores que deciden someterlo con nosotros. En la Figura 1 se observa el diagrama del proceso de revisión que aplicamos a todos los artículos o libros que recibimos en la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.

Figura 1. Proceso de revisión a los trabajos enviados a la Editorial IAI